

ИЧКИ ИШЛАР ОРГАНЛАРИНИНГ ТЕЗКОР-ҚИДИРУВ ФАОЛИЯТНИ МОЛИЯЛАРТИРИШ ФАОЛИЯТИНИ БОШҚАРИШ

**Ўзбекистон Республикаси ИИВ Академияси Машистратураси II даражали
"Ташкилий тактик бошқарув" йуналиши тингловчиси Шодмонкулов
Пулатбек Холйигитович**

Ўзбекистон Республикаси Президенти Ш.Мирзиёев, "Ички ишлар идораларининг энг долзарб вазифаларидан бири фуқаролар билан мунособатларни, одамлар билан доимий мулоқатни йўлга қўйиш, халқ билан ҳамнафас бўлиб яшаш ва инсон манфаатларидан келиб чиқиб ишлаш лозим"³⁹

Бундан кўриниб турибдики, давлатимиз раҳбари ички ишлар органлари ходимларини халқимиз манфаати йўлида тинчлик осойишталикни янанда мустаҳкамлаш, жиноятчиликка қарши курашиш ва жамоат тартибini сақлаш борасида мураккаб айни вақтда шарафли вазифани бажариш учун бор билим ва салоҳиятини куч ғайратини сафарбар этишга чақирмоқда. Шунингдек жаҳонда юзага келаётган хавф-хатар ва таҳдидлар, аввало қасддан одам ўлдириш босқинчилик, халқаро терроризим, диний экстремизм, ноқонуний миграция, одам савдоси, ёшлар ўртасида халқимизга ёд ғояларини тарқалиши ички ишлар органлари ўз вақтида уларининг олдинини олиш ва уларга барҳам беришни талаб этмоқда. Республикамизда жиноятчиликка қарши курашиш сиёсати, ички ишлар органлари тизимида амалга оширилаётган туб ислохотларнинг мазмун моҳияти ва уларга юклатилган вазифалардан келиб чиқиб, шахснинг ҳаёти соғлиғи ва мулкига қарши ҳамда суриштирув тергов ва суд органларидан яшириниб юрган, жиний жазодан бўйин товлаётган қидирувдаги шахсларини ушлаш, бедарак йўқолган шахсларни қидириб топиш, ушбу жараёнда тезкор-қидирув фаолияти натижаларидан

³⁹ Ўзбекистон республикаси Президенти Ш.Мирзиёев раислигида 2017 йил 9 февраль куни бўлиб ўтган ички ишлар органлари фаолияти, тизимда мавжуд муоммо вақамчиликлар, истиқболдаги вазифаларга бағишлаган ведео селлектор йиғилиши материаллари. <http://uza.uz/10/02/2017>.

фойдалиниш, жамият ва давлат хавфсизлигига тахдид солаётган шахслар, ходисалар, харакатлар хақида ахборот тўплаш асосий вазифалардан бири бўлиб келмоқда.

Ҳозирги кунда ички ишлар органлари тизимида амалга оширалаётган ислохотлар, жинойтчиликка қарши курашиш, унинг олдини олиш ва содир этилган жинойтилари «иссиқ изидан» фош этишда, ушбу соҳада хизмат қилаётган ҳар бир ходимнинг ўз ишига янгича ёндашишни талаб этмоқда. учун эса ходимлар олдига қўйилаётган асосий талаблар аввало ўз хизмат вазифасига виждонан ва ситқидилдан муносабатда бўлиш, қолаверса жамиятнинг бугунги ривожидан келиб чиқиб, содир этилаётган жинойт турларининг ошиб бориши ва содир этилиши усуллари тақомиллашувини ўз вақтида аниқлаш ҳамда шунга мос тарзда қарши курашиш қобилияти ва кўникмаларини шакиллантиришдир.

Жумладан молиялаштириш деган тушунчага илмий асосланган ҳолда таъриф бериб ўтадиган бўлсак, “*молия*” арабча сўздан олинган бўлиб ўзбек тилида “*пул маблағлари*” маъносини англатади.

Бу сўз она тилимизда қуйидаги кўринишда ишлатилади;⁴⁰

– мақсадли пул фондлари ҳосил қилиш, жамлаш, тақсимлаш ва ишлатиш юзасидан пайдо бўладиган иқтисодий муносабатлар мажмуий, пул маблағларини шакллантириш, тақсимлаш, уларни сарф қилиш, тизими;

– бирор шахс оила, жамоа, муассаса, ташкилот ёки давлат тасарруфидаги пул маблағлари (бирор бир давлат органи молияси);

– луғавий маънода молия тушунчаси франсузчада “*finance*”, лотинча “*financia*” ва русча “*finans*” сўзларининг эквиваленти ёки маълум маънода ҳам ишлатилади.

⁴⁰ Вахобов.А.В., Маликов.Т.С. Молия. дарслик (Тошкент Молия институти. – Т.: “Ношир”, 2012. – Б. 4-5.

Шунингдек, Тезкор-қидирув фаолиятини молиялаштиришда Россия Федерациясининг “Тезкор қидирув фаолияти тўғрисида”ги қонуннинг 19-моддаси мазмунида тезкор-қидирув фаолиятини молиявий қўллаб қувватлаш, яъни тезкор-қидирув фаолиятини амалга ошириш ҳуқуқига эга бўлган давлат органларига федерал бюджетдан ушбу органларнинг раҳбарлари томонидан белгиланган тартибда сарфланадиган молиявий маблағлар ажратилади. Россия Федерациясининг таъсис субъектларнинг давлат ҳокимиятининг қонун чиқарувчи ва ижро этувчи органлари мустақил равишда ўз бюджетлари ва бюджетдан ташқари мақсадли жамғармалар ҳисобидан амалга оширувчи органларга ажратиладиган маблағлар миқдорини кўпайтиришга ҳақли. Россия Федерациясининг тегишли таъсис субъектлари ҳудудида тезкор-қидирув фаолиятини амалга ошириш учун ажратилган молиявий маблағларнинг сарфланиши устидан назоратни тезкор-қидирув фаолиятини амалга оширувчи тезкор бўлинмаларни ўз ичига олган давлат органларининг раҳбарлари, шунингдек Россия Федерацияси Молия вазирлигининг махсус ваколатли вакиллари амалга оширадилар⁴¹. Молиявий ресурсларнинг асосий бошқарувчиси Россия Федерацияси ҳукумати бўлиб, у Россияда ягона молиявий, кредит ва пул-кредит сиёсатини 1-қисми б-банди нормаларига мувофиқ амалга оширишни таъминлайди. Россия Федерацияси Конституциясининг 114 моддаси ҳамда Россия Федерацияси Ҳукумати томонидан тезкор-қидирув фаолиятини амалга ошириш учун ажратилган маблағлар режалаштирилган давр учун тезкор-қидирув фаолияти субъектлари бўлинмаларига ажратилган барча молиявий маблағларнинг бир қисмини ташкил этади ва бундай молиявий ҳужжатда смета сифатида акс эттирилади. Смета тезкор хизматлар раҳбарларининг маълум бир бўлинма харажатларининг у ёки бу миқдорига бўлган эҳтиёж тўғрисидаги таклифлари асосида тузилади. Тезкор-қидирув фаолиятини молиявий таъминлашда тезкор-қидирув фаолияти, ҳуқуқни муҳофаза қилиш органларининг бошқа фаолияти

⁴¹ <http://kremlin.ru/acts/bank/8220>. (Дата обращения: 04.04.2022 г.).

сингари, тезкор ходимларнинг нафақат жисмоний ва маънавий кучини, балки маълум молиявий ҳаражатларни ҳам талаб қилади. Жиноятчиликка қарши курашда улар олдида турган вазифаларни ҳал этиш учун тегишли моддий база зарур, шунинг учун тезкор-қидирув фаолиятини амалга оширишнинг муҳим ва зарур шарти унинг молиявий таъминоти ҳисобланади. Бозор иқтисодиётига ўтиш шароитида пул ижтимоий тараққиёт жараёнининг асосий рағбатлантирувчи воситаларидан бирига айланади. Ушбу масала бўйича тезкор-қидирув фаолияти бундан мустасно эмаслиги сабабли, замонавий ҳақиқатда уни молиявий қўллаб-қувватлаш тобора муҳим аҳамият касб этаётганини айтиш мумкин. Тезкор-қидирув фаолиятини молиялаштиришнинг ҳуқуқий жиҳатдан, Ўзбекистон Республикасининг 2012 йил 25 декабрдаги “Тезкор-қидирув фаолияти тўғрисида”ги қонуни⁴² Ўзбекистон Республикаси қонуни бунга асос бўлиб, норматив-ҳуқуқий ҳужжатларнинг илмий таҳлили асосида моддама-модда тушунтириш берилган, тезкор-қидирув тадбирларининг турлари ва мазмуни, уларни ўтказиш асослари, шартлари ва тартиби, ҳуқуқ ва мажбуриятлари, қонунийликни таъминлаш бўйича назорат, тезкор-қидирув фаолиятида фуқаролар иштирокининг шартлари, шунингдек молиялаштириш фаолиятини амалга ошириш билан боғлиқ бошқа масалалар кўриб чиқилган.

Мазкур қонуннинг 24-моддасида “Тезкор-қидирув фаолиятини молиялаштириш” кўрсатиб ўтилган бўлиб, яъни тезкор-қидирув фаолиятини молиялаштириш Ўзбекистон Республикасининг Давлат бюджети маблағлари ва тезкор-қидирув фаолиятини амалга оширувчи органларнинг бюджетдан ташқари маблағлари ҳисобидан қонун ҳужжатларида белгиланган тартибда амалга оширилади. Тезкор-қидирув фаолиятини молиялаштириш бу фаолиятини амалга оширувчи органлар тезкор ишини таъминлашнинг асосий масалаларидан бири ҳисобланади. Аввало, бир қатор тезкор-қидирув

⁴² Ўзбекистон Республикаси қонун ҳужжатлари тўплами, 2012. - № 52. – 585-м.

тадбирлари ўтказилиши билан, тезкор-қидирув фаолиятини амалга оширувчи органларни ижтимоий ва ҳуқуқий ҳимоя қилиш масалаларининг ҳал этилиши, тартибга риоя этилиши ва бошқалар объектив равишда анчагина молиявий ҳаражатлар қилишни талаб қилиши билан боғлиқдир. Бу борада тезкор-қидирув фаолиятини самарали амалга ошириш ҳамда айрим тезкор-қидирув тадбирларнинг ўтказилиши самарадорлиги ҳаражатларга тўғри муносабат бўлиши мумкин. Пул маблағлари қанчалик кўп ажратилса, шунчалик жиноятчиликка қарши курашилади бу эса ўз самарадорлиги оширади.⁴³

Тезкор-қидирув фаолиятини амалга оширувчи органларни молиявий таъминлаш Ўзбекистон Республикаси Давлат бюджетининг маблағларидир. Бу тезкор-қидирув фаолияти давлат бюджетидан молиялаштирилиши ва давлат ушбу фаолият билан боғлиқ ҳаражатларни зиммасига олишидан далолат берадики, бу ҳол тезкор-қидирув фаолияти мақсадларига самарали эришиш кафолатларининг анча юксак даражада бўлишини таъминлайди. Тезкор-қидирув фаолиятини молиявий таъминлаш мақсадлари учун молиялаштиришда тезкор-қидирув фаолиятини амалга оширувчи органларнинг бюджетдан ташқари маблағлари ҳам қамраб олиниши белгиланган.

Ички ишлар органларининг тезкор-қидирув фаолиятини молиялаштиришни тезкор бўлинмаларига ушбу фаолиятни амалга ошириш ҳуқуқи берилган органларни молиявий таъминлашдан фарқлаш лозимдир. Чунки, тезкор-қидирув фаолиятининг бюджети махсус ҳисобланади, унинг тўлдирилиши, сарфланиши ва бунинг назорат қилиниши тезкор-қидирув фаолияти субъекти бўлган орган бўйича амалга оширилади. Тезкор-қидирув фаолиятини амалга ошириш учун ажратилган молиявий маблағларни сарфлаш механизми идоравий норматив ҳужжатлар билан

⁴³ Ҳамдамов А.А., Саитбаев Т.Р., Гордеев С.Н., Рашитходжаев Р.Т. Ўзбекистон Республикасининг “Тезкор-қидирув фаолияти тўғрисида”ги қонунига шарҳ / Масъул муҳаррир Ш.Т. Икромов. – Т.: Ўзбекистон Республикаси ИИВ Академияси, 2015. – 166 б.

белгиланади. Сарфлаш тартиби деганда ҳаражатларнинг аниқ турларини, уларнинг максимал миқдорларини, маблағлардан фойдаланиш асослари ва шартларини белгилаш, сарфланган маблағларни ҳисобга олиш, шунингдек уларни ҳужжатлаштириш тушунилиши керак. Бу масалаларнинг барчаси Ички ишлар вазирининг буйруқлари билан тасдиқланган идоравий норматив ҳужжатлар билан тартибга солинади. Шу билан бирга, тезкор-қидирув фаолиятини амалга ошириш учун ҳаражатларнинг айрим турлари тўғридан тўғри “Тезкор-қидирув фаолияти тўғрисида”ги қонуннинг ўзида ҳам кўзда тутилганлигини таъкидлаш лозим. “Тезкор қидирув фаолияти тўғрисида”ги қонуннинг 25-моддасида “Молиявий маблағларнинг сарфланиши устидан назорат” яъни Тезкор қидирув фаолияти учун ажратилган молиявий маблағларнинг сарфланиши устидан назорат қонун ҳужжатларида белгиланган тартибда амалга оширилади⁴⁴.

Ажратилган молиявий маблағларнинг сарфланиши устидан назорат қилиш тезкор-қидирув фаолиятини амалга оширувчи ва кредитларни тасарруф этувчи орган раҳбарига йўналтирилган. Шу билан бирга, тезкор-қидирув фаолияти учун ажратилган молиявий маблағлар сарфининг асосланганлигини, ҳаражатлар суммаларининг идоравий норматив-ҳуқуқий ҳужжатларда назарда тутилган талаб ва асосларга мувофиқлиги ва асосланганлигини назорат қилишга тезкор-қидирув фаолияти субъектлари бўлган органларининг назорат ревизия бўлинмалари ҳам режали тартибда, ҳам орган раҳбарининг топшириғи асосида амалга оширишга ҳақли ҳисобланади.

Юқоридаги фикр ва мулоҳазаларни инобатга олиб, хулоса сифатида қуйидаги таклиф-тавсияларни айтиб ўтиш мумкин:

Жумладан:

-жиноятчиликка қарши курашиш, жиноятларини содир этишга тайёрланаётган жиноятларни аниқлаш, сарфланадиган маблағларини ички ишлар органларининг

⁴⁴ Ўзбекистон Республикаси қонун ҳужжатлари тўплами, 2012. - № 52. – 585-м.

қуйи тизим раҳбарларини ваколатини базавий ҳисоблаш миқдорининг ошириш мақсадга мувофиқдир..;